

Pertinencia Curricular con el Sector Laboral Regional de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables

V. A. Romo García^{1*}, S. Torres Álvarez¹, N. A. Álvarez Torres², O. Velarde Anaya², M. B. Rodríguez Arenas¹.

¹Carreras de Mantenimiento Industrial y Energías Renovables, Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Av. Universidad No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094, Nogales, Sonora, México.

²Carrera de Mecatrónica, Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, Av. Universidad No. 271, Col. Universitaria, C.P. 84094, Nogales, Sonora, México.

*veronicaromo@utnogales.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se desarrolló el proceso de análisis de pertinencia en la región de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, con el objetivo de definir si existen necesidades laborales al respecto. Este trabajo se realizó con el apoyo y participación activa de los representantes del sector empresarial, educativo, gubernamental y de investigación, para así poder determinar las necesidades del contexto laboral de mayor relevancia.

Se aplicó la metodología de recolección de información, misma que nos daría la pauta como Institución de soportar la factibilidad y concordancia para la apertura del mencionado programa educativo en la UTN (Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora).

Esta metodología permitió detectar las necesidades de un profesionista relacionado a las energías renovables y cuyas habilidades psicomotoras, cognoscitivas y socio afectivas, serán requeridas para satisfacer la necesidad de capital humano especializado a nivel Ingeniería en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

Palabras clave: *Pertinencia, energías renovables, metodología, factibilidad.*

Abstract

The pertinent analysis process was developed in the Engineering Renewable Energy Engineering region, with the objective of defining if there are labor needs in this regard. This work was carried out with the support and active participation of the representatives of the business, educational, governmental and research sectors, in order to determine the needs of the labor context of greater relevance.

The information collection methodology was applied, which would give us the guideline as an Institution to support the feasibility and agreement for the opening of said educational program in the UTN (Technological University of Nogales, Sonora).

This methodology allowed us to detect the needs of a professional related to renewable energies and whose psychomotor, cognitive and socio affective abilities will be required to satisfy the need for specialized human capital at Engineering level in the border city of Nogales, Sonora.

Key words: *Relevance, Renewable Energies, Methodology, Feasibility.*

Introducción

“La forma en que se eslabonan los intentos educativos con los intereses empresariales parece un tema de amplio debate. Por ejemplo, Pablo González Casanova apunta que se asume como dogma que “los intereses particulares de las compañías corresponden al interés general de la sociedad”, parecería, siguiendo con este autor, que “la empresa privada representa los intereses de todos” (González Casanova, 2001:35). Villa (1997), por su parte, señala que en los diversos intentos por estrechar los vínculos entre el sistema de educación superior con el sector privado, éste es el “gran ausente”. En contraposición a estas posiciones, Daniel Reséndiz expresó que la “industria brinda un gran apoyo a las Universidades Tecnológicas, particularmente cuando tiene plena conciencia de los beneficios que éstas ofrecen.” (Flores, 2009).

Por lo anterior se genera este artículo donde se presenta la información obtenida como resultado del trabajo realizado en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, con el objetivo de analizar la factibilidad de la apertura de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables.

Por lo que nos dimos a la tarea de trabajar en los planes de estudio de dicha carrera para que contemplen los requerimientos y expectativas del sector productivo, es por lo cual que toda la información que aparece en este reporte ha sido generada y validada por el personal representante de empresas, industrias, academia y de las dependencias de gobierno que se relaciona a proyectos energéticos sustentables. Obteniendo así, los perfiles, expectativas, oportunidades laborales y respuesta a la interrogativa de que si es pertinente a la región la carrera de Ingeniería en Energías Renovables.

“El diseño curricular por competencias se debe considerar desde una perspectiva dialéctica, donde las etapas que se van “alcanzando”, potencian exponencialmente hacia nuevos comportamientos y nuevas competencias cada vez más complejas. Dado que el desempeño en una tarea implica conocimientos, habilidades, actitudes y valores, esto es indicativo de que el logro de la tarea conlleva a cambios en cualesquiera de los elementos constitutivos y, a su vez, el cambio en cualesquiera de los elementos constitutivos de la tarea afecta en su desempeño...” (Núñez, 2003).

Metodología

Trabajo en equipo

En base a todo lo establecido aquí, y de acuerdo con la guía del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), se llevó a cabo la metodología propuesta para obtener información relevante al respecto de nuestra investigación y trabajo de pertinencia educativa. Para lograrlo, se contó con la participación del siguiente equipo de trabajo:

- Moderador, facilitadores y observadores, quienes tuvieron la responsabilidad de generar la dinámica de la reunión y aplicar los mecanismos de recolección de información, ubicar funciones propias del profesionista en el área de las Energías Renovables, registrar y analizar la información proveniente del personal de las empresas participantes.
- Secretaria, quien fue responsable de registrar la información proveniente del personal de las instituciones participantes.
- Representantes del sector relacionado al diagnóstico, evaluación e implementación de proyectos de Energías Renovables, que proporcionaron información para definir los requerimientos que debe cumplir un profesionista a nivel Ingeniería en Energías Renovables; a fin de satisfacer las necesidades de capital humano especializado en sus empresas.

Definición y funciones principales

Para que un país tenga progreso económico y social (Casas, R., & Valenti, G. 2000) debe existir desarrollo científico, tecnológico e innovación, por tanto se requiere una sólida vinculación entre universidades, centros de investigación y el sector privado.

Los especialistas reunidos en el ejercicio, coincidieron en las tareas clave del sector y las agruparon por función productiva y con base en esta clasificación se formuló un propósito principal del Ingeniero en Energías Renovables, el cual se establece de la siguiente manera:

“Desarrollar sistemas de energías renovables mediante el diseño de soluciones innovadoras, administrando el capital humano, recursos materiales y energéticos para mejorar la competitividad de la empresa y contribuir al desarrollo sustentable de la región”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013) en el enfoque de educación, pretende lograr un México con Educación de Calidad apoyándose en sus 5 puntos principales, entre los que destacan dos, 1: La vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas, que menciona la percepción que tienen algunos jóvenes sobre que la educación no les proporciona las herramientas necesarias para lograr éxito profesional y 2: ciencia, tecnología e innovación que entre otras cosas refiere la importancia de que las empresas aprovechen

las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros de investigación, para que vayan de la mano en la búsqueda de mecanismos de vinculación que se traduzcan en una mayor productividad.

Por lo que, el profesional requerido en Energías Renovables, deberá ser capaz de desarrollar sistemas de calidad, innovadores y sustentables, así como analizar e identificar las necesidades energéticas de su entorno; mediante la investigación, el diseño y la implementación de soluciones innovadoras, de alta calidad, confiabilidad y seguridad, administrando el capital humano, recursos materiales y energéticos, acorde a las políticas locales y globales de normatividad, con un perfil humanista, ético y social; para mejorar la competitividad de la empresa, contribuir al desarrollo sustentable de la región, al crecimiento económico, bienestar social y al mejoramiento de la calidad ambiental.

Resultados y discusión

Naturaleza del trabajo

“La educación para atacar los efectos del cambio climático, es un tema urgente en la actualidad, considerando que el gas LP y la gasolina aumenta su costo de manera permanente en México y su consumo también, los materiales que difunde la Comunidad de Educadores para la Cultura Científica de la OEI, y en particular sobre Energías; educa no solo a nivel superior, sino a cualquier nivel a los estudiantes, maestros y padres de familia en el uso consciente de los recursos naturales. Es necesario asumir el papel social que le corresponde a cada individuo, para lograr una práctica cotidiana, tanto en las aulas, como en los hogares; una educación renovable para una cultura por la energía renovable. La formación y capacitación especializada; como parte del compromiso que cada individuo debe tener para proteger nuestro hogar, la Tierra, es parte de ese compromiso social.” (Torres, M. 2004)

Para complementar el argumento anterior de Torres M. resaltaremos que las energías renovables abarcan diversas áreas de conocimiento, por lo que el perfil del profesionista de Ingeniería en Energías Renovables, debe ser multidisciplinario y capaz de desempeñarse en diversas áreas de trabajo, tales como: empresas e instituciones públicas y privadas, asistencia en el desarrollo de estrategias para el uso eficiente de la energía, administración y calidad, calidad en la energía eléctrica, auditorías, inspecciones y certificaciones energéticas; responsable de montaje de instalaciones solares; responsable de mantenimiento de instalaciones; gestor energético o promotor de programas de eficiencia energética, sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial, proyectos turísticos, agrícolas y comerciales de características sustentables, como empresario comercial, desarrollo e implementación de proyectos, renovar sistemas tradicionales, Instalación y uso de maquinaria e instrumentos necesarios.

El Ingeniero en Energías Renovables, podrá desenvolverse en:

- Empresas e instituciones públicas y privadas que requieran, asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía y al aprovechamiento de energías renovables
- Sector Industrial que requieran proyectos, estrategias y planes a favor del aprovechamiento eficiente de la bioenergía, turboenergía, calidad de la energía y energía solar
- Industria que demande proyectos enfocados a la transformación de energía a partir de recursos naturales no contaminantes
- Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que gestionen y apliquen recursos para proyectos de impacto social y sustentable
- Empresas de consultoría enfocadas a realizar proyectos de industria limpia que coadyuven a la disminución de costos energéticos
- Empresas de consultoría enfocadas a realizar proyectos de innovación tecnológica-científica

Y podrá ocupar puestos tales como:

- Gerente del departamento de suministro de energía
- Director de proyectos en eficiencia energética
- Gerente de obra y procesos electromecánicos
- Asesor y consultor en diagnósticos energéticos
- Director de proyectos de ingeniería implementando energías renovables

- Gerente de sistemas, procesos y utilización de la energía eléctrica
- Supervisor de proyectos en obra eléctrica
- Gerente de sistemas, procesos que utilizan energía renovable
- Gerente de diseño y evaluación de nuevos procesos energéticos
- Desarrollador de negocios en eficiencia energética y energías renovables
- Desarrollador de innovación tecnológica-científica
- Entrenador ejecutivo en el área tecnológica-científica.
- Elaboración de proyectos de mejoramiento de la calidad eléctrica de ahorro de energía y de generación eléctrica por medio de fuentes renovables.
- Ingeniero de Planta
- Ingeniero de Nuevos Proyectos
- Ingeniero de Mantenimiento de Equipo
- Ingeniero de Diseño Eléctrico
- Residente de Construcción
- Docente del área Eléctrica
- Consultor de Diagnóstico Energético

La naturaleza y tipo dependerá del tamaño y giro de la empresa donde labore. Esencialmente trabajará en conjunto con otros profesionales y será responsable de sus resultados, así mismo deberá de trabajar con personal dedicado a la operación de procesos y equipo especializado.

Deberá también de estar capacitado para el manejo del recurso humano bajo su supervisión, así como para el trato con los usuarios del equipo o de los clientes, y deberá realizar análisis y estudios sobre costos de la energía, impactando en la competitividad de la empresa, lo cual será tarea fundamental pues determinará su impacto directo en la producción y en el producto final.

Condiciones de trabajo

Considerando las actividades que se llevan a cabo, el ingeniero en energías renovables puede trabajar en oficina, que cuente con la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades; así como en campo o industria, que puede ser directamente en la línea de producción, talleres, laboratorios o evaluando el impacto al medio ambiente.

Deberá adaptarse a las condiciones ambientales que presente la organización en las que preste sus servicios. Mantendrá interacción con personal de diversas áreas, con el objetivo de atender los diversos requerimientos de sus superiores, fomentando la seguridad e higiene, así como respetando las leyes y normas vigentes.

Poseerá la habilidad para solucionar la problemática del recurso humano a su cargo, así como seleccionar alternativas diversas para la efectiva toma de decisiones de sus superiores o clientes.

Laborará dentro de un marco de trabajo en equipo, o individual, dependiendo de la naturaleza o características de las operaciones que realizará, por lo que trabajará con gerentes o administradores; otros con personal operativo, supervisores de línea, jefes de cuadrillas, coordinadores o de apoyo técnico.

Se apegará a las normas de la empresa relativas a seguridad, limpieza, imagen, sistemas de calidad, equipo de seguridad, uniforme para el acceso a ciertas áreas de la empresa.

Perspectivas de empleo

La constante preocupación del sector social, la industria manufacturera, automotriz y aeronáutica para eficientar sus procesos con el objetivo de bajar sus costos energéticos, demandan un profesionalista que posea las habilidades de atender los requerimientos del sector con calidad, industria, campo, oficina, alumbrado público, plantas de agua potable y pozos, transporte urbano, comunidad, instancias de gobierno, sector productivo, generación de energía eléctrica limpia, propuestas de acción, innovación de manejo de procesos, cumplimiento normativo y sustentable, tecnología, costos, administrativa, procesos de manufactura, operación de la planta, cálculo y diseño, área técnica, unidades de inspección, enfoque de procesos, optimización de tiempos, así como por sus valores, empatía y responsabilidad social. Éste deberá ser capaz de utilizar maquinaria, equipos, herramientas y vehículos de la empresa y tener la destreza en el manejo de tecnologías actuales sea nacional o

del extranjero, por todo ello, los participantes en este taller, coinciden en que la perspectiva de empleo de este profesional es alta.

Organización del trabajo

Tendrá una jornada de 40 a 50 horas de trabajo en la semana y en algunas ocasiones deberá laborar fuera de la misma, y los turnos podrán realizarse durante el día o noche, procurando además la disponibilidad a cualquier hora, en el caso de proyectos especiales que esté operando.

Factores de estrés

El consenso de los participantes en el taller coincide que el ingeniero en energías renovables, trabajará con altos niveles de estrés, debido principalmente a la frecuente presión del tiempo por la naturaleza de los proyectos, calidad de las actividades y factores de riesgo, por la propia naturaleza del proceso, o al manejo de equipo que requiere de alta especialidad, dicha información se encuentra contenida en la Tabla 1.

Tabla 1. Los factores de estrés que maneja el ingeniero en energías renovables

Presiones originadas por:	Muy frecuente	Frecuente	Ocasional	No aplica
El tiempo	X			
La cantidad de actividades		X		
Los tipos de actividades		X		
La calidad de las actividades	X			
Las relaciones interpersonales			X	
Repercusiones			X	
Aspectos económicos		X		
Factores de riesgo	X			
Ambiente Laboral		X		

Características psicomotoras

En relación con el esfuerzo físico, es alto, para desarrollar todas las funciones y tareas. La aptitud manual requerida es también alta para todas las funciones. En cuanto a la coordinación motriz deberá ser alta para todas las funciones.

Así mismo, es necesario que su grado de atención y concentración sean muy grandes; ya que, deberá estar atento y perceptivo a las condiciones generales, al medio ambiente a la seguridad industrial y a los riesgos inherentes del equipo industrial.

Entendiéndose los niveles como se definen a continuación:

Fuerza física requerida:	Alta
Aptitud manual:	Alta
Coordinación motriz:	Alta
Grado de atención y concentración:	Alta

Facultades perceptivas

Para el Ingeniero en Energías Renovables, como para cualquier profesionista es indispensable la percepción a través de todos los sentidos de la vista, olfato, oído y tacto.

Características personales

La Tabla 2 confirma las habilidades personales, afectivas y psicológicas que según el grupo de expertos debe reunir el profesionista en ingeniería en energías renovables para realizar sus labores.

Tabla2. Características personales requeridas por el ingeniero en Energías renovables

Habilidades personales y valores profesionales				Afectivas			
	Alto	Medio	Bajo		Alto	Medio	Bajo
Liderazgo	X			Puntualidad	X		
Destreza manual	X			Honestidad	X		
Trabajo en equipo	X			Ética	X		
Manejo de conflictos	X			Responsabilidad	X		
Manejo de recurso humano		X		Juicio	X		
Motivación	X			Empatía	X		
Autonomía	X			Creatividad	X		
Compromiso	X			Respeto al medio ambiente	X		
Toma de decisión	X						
Sentido de la planificación	X						

Psicológicas		Alto	Medio	Bajo
Estabilidad emocional		X		
Uso correcto del lenguaje		X		
Capacidad para soportar presión		X		
Uso de procesos cognitivos		X		
Racionalismo		X		
Seguridad y dominio personal		X		
Análítico		X		

Condiciones de acceso al mercado de trabajo

Padilla, J. T. y Marúm, E. (2004) mencionan la importancia de establecer vínculos entre las Universidades y las empresas, para que las partes se beneficien mutuamente.

Los asistentes al taller coinciden que se requiere que al egresar, el profesionista sea responsable de llevar a cabo de forma adecuada sus funciones y obligaciones; que se mantenga actualizado sobre los equipos; proponga proyectos atractivos a la sociedad, después de llevar un análisis costo beneficio y tiempo de retorno de inversión; que tenga alto grado de conocimiento en normativas vigentes, legislación ambiental, seguridad industrial; así como habilidades y destrezas para el manejo de equipo especializado.

Mencionan también los dueños de compañías de instalación solar, el interés de contratación del profesional en un lapso corto, al egresar de la universidad.

El Ingeniero en Energías Renovables, podrá desenvolverse en:

- Empresas e instituciones públicas y privadas que requieran, asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía y al aprovechamiento de energías renovables.
- Sector Industrial que requieran proyectos, estrategias y planes a favor del aprovechamiento eficiente de la bioenergía, turboenergía, calidad de la energía y energía solar.
- Industria que demande proyectos enfocados a la transformación de energía a partir de recursos naturales no contaminantes.
- Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que gestionen y apliquen recursos para proyectos de impacto social y sustentable.
- Empresas de consultoría enfocadas a realizar proyectos de industria limpia que coadyuven a la disminución de costos energéticos.

- Empresas de consultoría enfocadas a realizar proyectos de innovación tecnológica-científica.

Y podrá ocupar puestos tales como:

- Gerente del departamento de suministro de energía.
- Director de proyectos en eficiencia energética.
- Gerente de obra y procesos electromecánicos.
- Asesor y consultor en diagnósticos energéticos.
- Director de proyectos de ingeniería implementando energías renovables.
- Gerente de sistemas, procesos y utilización de la energía eléctrica.
- Supervisor de proyectos en obra eléctrica.
- Gerente de sistemas, procesos que utilizan energía renovable.
- Gerente de diseño y evaluación de nuevos procesos energéticos.
- Desarrollador de negocios en eficiencia energética y energías renovables.
- Desarrollador de innovación tecnológica-científica.
- Entrenador ejecutivo en el área tecnológica-científica.
- Elaboración de proyectos de mejoramiento de la calidad eléctrica de ahorro de energía y de generación eléctrica por medio de fuentes renovables.
- Ingeniero de Planta.
- Ingeniero de Nuevos Proyectos.
- Ingeniero de Mantenimiento de Equipo.
- Ingeniero de Diseño Eléctrico.
- Residente de Construcción.
- Docente del área Eléctrica.
- Consultor de Diagnóstico Energético.

La naturaleza y tipo dependerá del tamaño y giro de la empresa donde labore. Esencialmente trabajará en conjunto con otros profesionales y será responsable de sus resultados, así mismo deberá de trabajar con personal dedicado a la operación de procesos y equipo especializado.

Deberá también de estar capacitado para el manejo del recurso humano bajo su supervisión, así como para el trato con los usuarios del equipo o de los clientes, y deberá realizar análisis y estudios sobre costos de la energía, impactando en la competitividad de la empresa, lo cual será tarea fundamental pues determinará su impacto directo en la producción y en el producto final.

Conclusiones

Bautista E. G. (2015) insta a las IES a construir un currículum basado en competencias como mejor opción para que sus egresados se integren al mundo laboral y respondan mejor a las dinámicas de la globalización. De esta manera, la vinculación se ha vuelto una premisa fundamental en el cumplimiento de los objetivos trazados en los planes educativos, compartidos con el sector productivo y el gobierno.

Así bien, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía trabaja en la infraestructura de centros de investigación y desarrollo de energías alternativas renovables para promover el conocimiento del sector eléctrico.

De manera paralela propician invertir en el desarrollo de talento mexicano y en la multiplicación de empresas que impulsen la innovación y el desarrollo de tecnología, que permitan hacer más competitivos al sector de electricidad en el largo plazo. Este fenómeno compromete a las instituciones académicas mexicanas, las cuales tendrán que ofrecer los programas adecuados para certificar a estos profesionales que aseguren que pueden operar de manera segura y eficiente.

Existe una creciente necesidad, tanto local como nacional, de disponer de recursos humanos capaces de diseñar, gestionar y operar sistemas de generación, transporte, distribución y uso de energía que sean sostenibles en el tiempo. El desarrollo sustentable busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, e involucra los aspectos, económicos, sociales y medioambientales.

Tal y como lo afirman diferentes organizaciones mundiales el crecimiento de las energías limpias es imparable y en los siguientes años veremos crecer la demanda de recursos humanos especializados. Las ofertas laborales del sector eléctrico demandarán profesionista capaces ya que la cadena es bastante larga desde la academia, la innovación, la transferencia tecnológica, la implementación, la producción, hasta la comercialización, el estudio, el registro, la evaluación, la toma de decisiones y hasta la creación de políticas públicas sustentables.

Ante este panorama, la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, consciente de las tendencias laborales, académicas, económicas y sociales, realiza este estudio de factibilidad para apertura el programa educativo de Ingeniería en Energías Renovables que venga a atender los requerimientos que se presentan, pero que a la vez garantice su pertinencia en los contenidos para que el profesionista egresado pueda desempeñarse ante los retos del sector productivo.

Parte fundamental que se abordó por todos los participantes en consenso, es que el proceso de aprendizaje, es una actividad que nos acompaña a través de toda la vida. En ese sentido, uno de los aprendizajes más valiosos que las instituciones educativas debemos contribuir, es el de desarrollar la capacidad de aprender de forma autónoma y desarrollar la habilidad de “aprender a aprender”, de modo de permitir que nuestros estudiantes se adapten a una realidad cambiante y no siempre en forma predecible, a lo largo de toda su vida.

Con la participación que se obtuvo de los industriales, gobierno y académicos, en la realización de este taller, se logró capturar sus impresiones y recomendaciones, que sin duda servirán de soporte y orientación para el desempeño de los futuros profesionistas de este programa educativo.

Referencias

1. Bautista, E. G (2015), La importancia de la vinculación universidad-empresa-gobierno en México. Guadalajara, Jalisco. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. Consultada el 09 de junio de 2019 en la liga: <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/106/468>
2. Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Análisis Ocupacional y Funcional del Trabajo. Revista o publicada por la Cooperación Iberoamericana, consultada el 28 de julio de 2019 en la liga: <https://www.oei.es/historico/oeivirt/fp/03a01.htm>
3. Energía renovable para una educación renovable, un trabajo interdisciplinario. Torres Montealbán, 2014. Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco-México. IBERCIENCIA. Comunidad de Educadores para la Cultura Científica. Recuperado el 17 de junio de 2019 de <https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Energia-renovable-para-una>
4. Núñez, María. (2003). Guía para el diseño curricular por competencias. Documento de trabajo no publicado. Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado el 27 de mayo de 2019 de http://files.sld.cu/reveducmedica/files/2011/07/guia_para_el_diseno_curricular_por_competencia.pdf
5. PND Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Recuperado el 03 de julio de 2019 de <http://www.cofemer.gob.mx/documentos/marcojuridico/rev2016/PND%202013-2018.pdf>
6. Padilla, J. T. y Marúm, E. (2004). LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO. Revista de la Educación Superior. Vol. XXXIII (1), No. 129, Enero-Marzo de 2004, pp. 117-126. ISSN: 0185-2760. Recuperado el 12 de mayo de 2019 de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista129_S4A1ES.pdf
7. Trayectoria del modelo de Universidades Tecnológicas en México (1991-2009). Flores Crespo, P. (2009). Consultada el 22 de junio de 2019 en la liga: <http://www.dgei.unam.mx/cuaderno3.pdf>